

"Тема детства в творчестве Л.Н. Толстого"

Фахрутдинов Рамиль Эрикович,
Фахрутдинова Регина Дамировна

Самаркандский государственный университет

Г. Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7036489>

АННОТАЦИЯ

Тема детского возраста актуальна в творчестве Толстого. Она выражает особенности его мысли о личности и обществе. Не случайно Толстой посвятил этой теме свое первое художественное произведение. Основным принципом духовной жизни Николеньки Иртеньева является стремление к добру, правде, любви и красоте. Первоисточником его высокого духовного устремления является образ матери, который представляет собой все самое нежное и красивое для него. Простодушная русская женщина Наталья Савишна сыграла огромную роль в духовном развитии Николеньки.

Толстой в своем произведении назвал детство самой счастливой минутой в жизни человека. Что можно лучше, когда два самых лучших достоинства - невинные детские радости и бесконечное стремление к любви были лишь мотивами для жизни.

Мораль данной повести заключается в том, что каждый человек есть творец собственной судьбы и лишь он может решить как ею распорядиться. Николай всегда искал для себя образец для подражания, бездумно копируя чужие поступки, а потом совершая ошибки. Важно помнить последствия своих поступков и действий, важно думать о своих шагах, строить планы, ставить цели уверенно, не остановиться на достигнутом, не бояться неудачи, ведь все ошибаются. Важно не только думать о будущем, но также жить настоящим - это центральная идея произведения «Детство».

ABSTRACT

The theme of childhood is topical in Tolstoy's work. It expresses the peculiarities of his thought about the individual and society. It is not by chance that Tolstoy devoted his first work of fiction to this theme. The basic principle of the spiritual life of Nikoloya Irteniev is the striving for good, truth, love and beauty. The source of his high spiritual aspirations is the image of the mother, which represents all that is most tender and beautiful to him. The simple-hearted Russian woman Natalia Savishna played a huge role in the spiritual development of Nikolenka. Tolstoy in his work called childhood the happiest minute in a person's life. What could be better, when the two best virtues - the innocent joys of childhood and the endless longing for love - were only motives for life and the closest ones.

The moral of the story is that each man is the creator of his own destiny and only he can decide how to control it. Nicholas has always sought a role model for himself, thoughtlessly copying the actions of others, and then committing errors. It is important to remember the consequences of their actions and deeds, it is important to think about their steps, make plans, set goals confidently, do not stop on the achieved, do not be afraid of failure, because everyone makes mistakes. It is important to always think about the future, but also to live in the present - this is the central idea of Childhood.

Толстой считает детство самым счастливым периодом жизни человека, когда он находится в гармонии с природой, своим миром и всем окружающим. «Счастливое, счастливое, безвозвратное время детства!» Вы не можете не любить эти воспоминания. Эти воспоминания свежи, обогащают и доставляют огромное удовольствие. Эти моменты банальны, но, как и в любой жизни, они самые яркие. Прежде всего, это воспоминания о его покойной матери, которые он помнит смутно. Каждое воспоминание, каждый момент исключительно дороги для него.

Все вокруг него, кажется, счастливы, как дети. Единственным несчастным человеком, которого он знал в тот момент, был доктор Карл Иванович. Ребенок говорит: "Господи, дай ему счастья» [4,4]. Все мысли, все надежды направлены на будущее, на мечты: "Одни мечты движут другими, но каковы они? Взрослый Толстой, вспоминая свои детские впечатления, тоскует по тому беззаботному времени, когда ему не нужно было думать о будущем, когда за него все решали другие, а он мог наслаждаться незамутненной радостью неведения. Сила веры, которой дети обладают без тени или формы, безусловна, безгранична и недоступна взрослым. В "Детстве" писатель словно раскрыл перед читателем истинную душу главного героя. Толстой считал, что никто до него не писал так откровенно и честно о разных сторонах жизни.

Для ребенка того времени, живущего в патриархальной семье, все было естественным и прекрасным. Он был необыкновенно счастливым мальчиком, искренне любившим свое окружение. Его идеалистическое отношение к жизни было, безусловно, оправданным. Люди, окружавшие Николая, любили его, защищали и делали все возможное, чтобы он жил в мире и согласии с самим собой. Для автора это было особенно важно. Наталья Савицина и Карл Иванович, в частности, оказали ему теплый прием.

Толстой умел тонко чувствовать настроения, эмоции и переживания других людей. Автор мог заглянуть в душу своего главного героя и почувствовать, как порой меняется его настроение и отношение к происходящему вокруг. Поведение мальчика часто имеет аристократический привкус, с которым он пытается бороться. В эпизодах рассказа писатель переживает те же моменты рождения и узнавания окружающей среды, которые переживает сам главный герой.

Воплощение правды жизни через художественный язык - общая проблема творчества Толстого, которую он решал всю жизнь.

В детстве Николенька особенно стремился к добру, правде, любви и красоте. И в то время источником всего самого прекрасного и доброго для него была его мать. С какой нежностью он вспоминает ее "такую нежную и добрую", звук ее голоса, ее нежные прикосновения, ее "печально-очаровательную улыбку". Любовь Николеньки к матери и любовь к Богу "таинственным образом слились в одно чувство", которое сделало его "светлым, веселым и жизнерадостным" и заставило мечтать о том, что Бог даст всем счастье и все будут счастливы.

Важную роль в духовном развитии мальчика сыграла простая русская женщина Наталья Савишна. Вся ее жизнь была чистой, бескорыстной любовью. Она привила Николеньке мысль о том, что доброта - одно из главных качеств человеческой жизни. Детство Николеньки прошло в довольстве и роскоши за счет крепостного труда. Он был

воспитан в убеждении, что он - хозяин. Слуги и крестьяне почтительно называли его по имени и фамилии.

Николенька резко реагировал на ложь и фальшь и наказывал себя за то, что не признавал в себе таких качеств.

Изображение любви к другим занимает важное место в повести, и способность этого ребенка любить других была привлекательна для Толстого. Но в то же время автор показывает, как взрослый и взрослый мир разрушает это чувство. Николенька был привязан к мальчику Сереже Ивину, но он не смел говорить о своей привязанности, держать его за руку, говорить, что рад его видеть, и не смел называть его Сережа. Потому что всякая деликатность выражения подтверждалась его инфантильной натурой

«Детство» - автобиографическое произведение, в котором описываются личные мысли, чувства, переживания и настроения главного героя Николеньки, а также многие события его жизни (детские игры, охота, поездки в Москву, занятия, поэтические чтения). Многие лица в рассказе напоминают тех, кто окружал Толстого в детстве. Однако эта история - не просто автобиография писателя. На самом деле это вымышленный рассказ о том, что видел и слышал писатель, раскрывающий жизнь ребенка из старинной дворянской семьи в первой половине XIX века. Толстой передает эти детские, простые и искренние чувства по-настоящему честно, выражая мир ребенка, полный радостей и печалей, нежных чувств к матери и любви к окружающим его вещам. В рассказе Толстой подробно раскрывает мотивы поведения Николеньки. В повести "Детство" Л.Н. Толстой затрагивает целый ряд вопросов, включая отношения между людьми, проблему нравственного выбора, отношение человека к истине и проблему благодарности. Отношения между главным героем Николенькой и его отцом были непростыми. Николенька описывает своего отца как "человека прошлого века, который во многом не понимал современного человека, и который провел большую часть своей жизни в индустрии развлечений". Главными увлечениями его отца в жизни были игра в карты и женщины. Они слушались своего отца и боялись его. Он был человеком противоречивым. «Он говорил с большим удовольствием, и я думаю, что эта способность сделала его более гибким в своих правилах». К его матери относились совсем по-другому. Именно она создала в доме теплую и искреннюю атмосферу, которая была бы невозможна в обычной жизни: «Если вы видите эту улыбку, когда вам больно, вы не знаете печали». Добрая улыбка от всего сердца изменила лицо матери и сделала мир вокруг нее красивее и лучше. Как много может значить в жизни человека искренняя доброта и отзывчивость, умение слушать и понимать других.

Автор учит нас не только радоваться жизни, но и помнить о хрупкости времени, о том, что когда заканчивается детство и начинается взрослая жизнь, наступает самое серьезное и ответственное время, время, когда нам приходится принимать решения и брать на себя ответственность за собственную жизнь.

References:

1. Романова Н.И. Маленький и взрослый Иртеньев в повести Л.Н. Толстого «Детство» // Русская речь. — М.: Наука, 2008. — № 1. — С. 19-22.

2. Романова Н.И. Повесть С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» и особенности мемуарной литературы // Научные труды Московского педагогического государственного университета: сборник статей. — М.: Прометей, 2010. — С." 103-106.

3. Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. (Юбилейное издание). М., Л., 1928-1958. Т. 1,2.

4. Толстой Л.Н. Детство (первая редакция) // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Т. 1. М., 2000.

